

УДК 66.664.346

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕКТИНА ДЛЯ ПРИДАНИЯ
МАСЛОЖИРОВОМУ ПРОДУКТУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ****USE OF PECTIN FOR GIVING
TO OIL AND FAT PRODUCT OF FUNCTIONAL PROPERTIES**©**Бутова С. Н.***Д-р биол. наук**Московский государственный университет
пищевых производств, г. Москва, Россия*©**Butova S.***Ph.D., Moscow State University
food productions, Moscow, Russia*©**Рылков В. В.***Московский государственный университет
пищевых производств, г. Москва, Россия Kiper690@yandex.ru*©**Rylkov V.***Moscow State University
food productions, Moscow, Russia Kiper690@yandex.ru*

Аннотация. В данной статье представлена информация, касающаяся современных проблем питания, и предложен один из путей решения проблем дефицита поступления в организм пищевых волокон. Описаны некоторые свойства пектинов, благоприятно влияющие на организм человека.

Abstract. This article provides information on modern problems of power, and suggested one of the ways of solving the problems of revenue deficit in the body of dietary fiber. It describes some of the properties of pectin, a positive effect on the human body.

Ключевые слова: рацион, жировая продукция, пищевые волокна, пребиотики, пектин, функциональный продукт питания.

Keywords: diet, fatty products, dietary fiber, prebiotics, pectin, functional food product.

Ведущим компонентом здорового образа жизни, обеспечивающим сохранение здоровья и высокой трудоспособности человека, является рациональное питание [7, с. 13].

Однако, развитие научно-технического прогресса, направленное на минимизацию физических нагрузок, особенно жителей крупных городов за счет новых изобретений, облегчающих жизнь, привело к серьезному дисбалансу в рационах питания: перенасыщению легкоусвояемыми углеводами и насыщенными жирами животного происхождения, при дефиците потребления незаменимых жирных кислот семейства ω -3, витаминов, фосфолипидов, минеральных веществ и пищевых волокон [1, с. 32; 9, с. 67].

По мнению нутрициологов, исходные нарушения питания и неадекватная коррекция метаболических нарушений в значительной степени снижают функциональные резервы организма, уменьшая его адаптационный потенциал не только у больных, но даже у условно здоровых и здоровых людей, что может привести к риску развития алиментарных болезней, которые в свою очередь, вызовут депопуляцию населения [6, с. 22-23].

Решить проблему питательной недостаточности путем использования стандартных диетических рационов достаточно сложно, так как из общей калорийности рассчитанного

диетического рациона фактическое поступление пищевых волокон, витаминов, макроэлементов и микроэлементов не превышает 60% [7, с. 13].

Одним из решений этих проблем является обогащение традиционных и новых продуктов эссенциальными компонентами пищи. Разработанные продукты были названы функциональными или продуктами с функциональными свойствами.

Термин функциональное питание в научной литературе появился в 1989 году в Японии. Как раз в это же время официально было признано новое, на тот момент, научно-прикладное направление, образовавшееся на стыке пищевой и медицинской биотехнологии. В 1991 году в Японии была разработана концепция «пищевых продуктов, специально использованных для поддержания здоровья (Food for specified health use – FOSHU продукты, содержащие бифидобактерии, олигосахариды, пищевые волокна).

В российской науке термин «функциональные продукты питания» был введен доктором медицинский наук Шендеровым Б. А. в 1994 году. Под функциональным продуктом питания Шендеров описывал продукты специального назначения естественного и искусственного происхождения с заданными свойствами, которые предназначены для систематического ежедневного потребления и направленные на восполнение недостатка в организме, прежде всего, регуляторных пищевых субстанций, оказывая регулирующее действие на физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное поведение человека, поддерживающие физическое и духовное здоровье человека и снижающие риск возникновения заболеваний [8, с. 19].

Масложировая отрасль является одной из наиболее активно развивающихся в пищевой промышленности. Рынок жировой продукции постоянно расширяется за счет новых продуктов, разработанных в соответствии с последними достижениями и рекомендациями науки о питании.

Для обогащения жировых продуктов, как правило, применяются витамины А, D, E, β-каротин, полиненасыщенные жирные кислоты и их источники, фосфолипиды, в последнее время – растворимые пищевые волокна, фитостерины.

Замена одних ингредиентов другими или введение в пищевую систему новых, нетипичных для нее составляющих влечет за собой существенное изменение традиционных рецептур, что отражается на потребительских свойствах вновь создаваемых продуктов. В связи с этим модификацию традиционного продукта в продукт с функциональными свойствами следует рассматривать как сложный, многоплановый процесс конструирования продукта, который должен обладать дополнительными полезными свойствами и в то же время сохранять традиционные потребительские характеристики или приобрести новые качества, за счет наличия физиологически функциональных пищевых ингредиентов [10, с.194].

Одним из способов придания масложировому продукту функциональных свойств и обогащения его пищевыми волокнами является использование пребиотиков (пищевых ингредиентов в виде веществ или комплексов веществ, систематическое употребление которых происходит избирательно стимулирующий рост, повышение биологической активности нормальной микрофлоры кишечника).

Интересным способом придание масложировому продукту функциональных свойств является обогащение его пектином. Для обоснования актуальности создания функционального продукта и использования пектина в качестве физиологически функционального пищевого ингредиента, необходимо понимать какое влияние оказывает этот полисахарид на организм человека. Механизм лечебно-профилактического действия пектина, как в составе пищевых продуктов, так и принимаемого отдельно, до конца не изучен [4, с. 22].

Пектины образуют с радиоактивными металлами нерастворимые комплексные соединения, которые практически не перевариваются в пищеварительном тракте и выводятся из организма. Установлено, что пектинами богаты местные плодово-ягодные культуры,

такие как арония, рябина обыкновенная, боярышник, мелкоплодные яблоки, черная и красная смородина. Благодаря прекрасным желеобразующим свойствам пектин широко применяется при производстве пищевых продуктов - кондитерских изделий, фруктовых желе, джемов. Пектин вместе с другими не крахмалистыми полисахаридами образует группу пищевых волокон. Самое известное полезное свойство пектина - очищение организма от тяжелых металлов. Терапевтический эффект пектина обусловлен его химической структурой. Полимерная цепь полигалактуроновой кислоты, наличие свободных химически активных карбоксильных групп и спиртовых гидроксидов способствуют образованию прочных нерастворимых комплексов с поливалентными металлами, которые потом выводятся из организма человека.

Пектиновые вещества эффективно применяются при заболеваниях, связанных с нарушениями липидного и углеводного обменов, снижают уровень холестерина в организме человека. Имеются сведения о гепатопротекторной активности пектинов. Пектины являются не только детоксикантами, но и обладают другими полезными свойствами: повышают устойчивость организма к аллергии, помогают восстановиться слизистой оболочке дыхательных и пищеварительных путей после раздражений и воспалительных процессов, благотворно влияют на внутриклеточное дыхание и общий обмен веществ, а также на показатели иммунитета. Пектин может усилить терапевтический эффект или снизить побочные негативные действия лекарственных препаратов [5, с. 6]. Доказано, что пектины оказывают благоприятное действие не только в условиях острого и подострого воздействия металлов, но и при длительном поступлении их в организм [4, с. 23]. Пектин относят к биологически активным веществам, не имеющим пищевой и энергетической ценности. До настоящего времени промышленными источниками пектина остаются яблочные выжимки и свекловичный жом. Для получения пищевого высокоэтерифицированного пектина из используемого сырья наиболее приемлемыми являются яблочные выжимки - отходы сокового производства. В целом прием пектина в составе пищевой продукции способствует наилучшему усвоению пищи при одновременном снижении аппетита.

Во многих пищевых производствах используются общие технологические приемы, действуют сходные технологические факторы, что открывает возможность упрощения процесса и улучшения качества готовых изделий за счет использования универсальных технологических решений. Одним из таких решений при выполнении задачи повышения пищевой плотности продукта является введение в пищевые системы сразу нескольких функциональных ингредиентов в виде многокомпонентных комплексов, хорошо диспергируемых в гидрофильной среде. Полимерная природа и гидроколлоидные свойства абсолютного большинства пищевых волокон способны обеспечить распределение в их высокомолекулярной матрице практически любых низкомолекулярных веществ из числа функциональных ингредиентов.

С целью расширения возможности применения и упрощения отдельных этапов технологических процессов целесообразным является прием объединения в одной композиции таких функциональных ингредиентов, которые, наряду с их физиологическими эффектами, способны также проявлять свойства технологических пищевых добавок. Такой подход имеет следующие преимущества:

- предупреждение излишнего усложнения рецептуры и вызванных этим технологических затруднений, приводящих к удорожанию конечного продукта или ухудшению его качества;
- максимально возможная замена искусственных пищевых добавок на добавки натурального происхождения, не имеющие ограничений по уровню употребления;
- возможность создания универсальных комплексов, состав которых может быть при необходимости скорректирован путем добавления или исключения определенных ингредиентов при сохранении основного объединяющего компонента;
- возможность введения комплексов в различные пищевые системы [3, с. 14].

Все эти свойства обуславливают возможность широкого использования пектинов в производстве как в продуктах диетического, лечебно-профилактического назначения, так и в продуктах питания массового потребления [2, с. 32].

Таким образом, использование пектина в пищевой промышленности является перспективным средством повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды и позволит придать дополнительные функционально-технологические свойства продукта, и разработать научные основы безотходных экологически безопасных технологий комплексной переработке растительного сырья в соответствии с правилами рационального природопользования и ресурсосбережения.

Список литературы:

1. Гаврилова Д. В. Разработка и товарная оценка майонеза и майонезного соуса для здорового питания с пектином. Дисс.... канд. техн. наук. 2014.
2. Донченко Л. В., Фирсов Г. Г. Пектин: основные свойства, производство и применение. М.: ДеЛипринт, 2007, С. 276.
3. Ипатова Л. Г. Научное обоснование и практические аспекты применения пищевых волокон при разработке функциональных пищевых продуктов. Автореферат диссер. на соискание ученой степени д-ра техн. наук. М. 2011. 51 с.
4. Истомин А. В., Пилат Т. Л. Гигиенические аспекты использования пектина и пектиновых веществ в лечебно-профилактическом питании: пособие для врачей. М. 2009. 44 с.
5. Мамаев А. В., Келдибекова Д. А. Перспективы применения пектина при разработке кисельного молочного продукта с сорбционными свойствами // Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам II международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). С-П.: Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. 170 с.
6. Перковец М. В. «ЭКО ПРОВАНСАЛЬ» - натуральный функциональный майонез, шаг в ногу со временем // Масложировая промышленность. 2009. № 4. С. 22-23.
7. Рогов И. А., Орешкин Е. Н., Сергеев В. Н. Медико-технологические аспекты разработки и производства функциональных пищевых продуктов // Пищевая промышленность. 2017. №1. С. 64.
8. Судакова Н. В., Кокоева В. С., Стаценко Е. Н. Изучение функционально-технологических свойств пектинов и их использование при производстве пищевых продуктов // Prospero. 2015. №1(13). С.118.
9. Шатнюк Л. Н. Обогащение пищевых продуктов: риски и безопасность // Сборник докл. VI Межд. Форума «Пищевые ингредиенты XXI века», Москва, 8-11 ноября 2005 г. М.: CMG, 2005.

References:

1. Gavrilova D. V. Razrabotka i tovarnaya otsenka maioneza i maioneznogo sousa dlya zdorovogo pitaniya s pektinom. Diss.... kand. tekhn. nauk. 2014.
2. Donchenko L. V., Firsov G. G. Pektin: osnovnye svoistva, proizvodstvo i primeneniye. M.: DeLiprint, 2007, S. 276.
3. Ipatova L. G. Nauchnoe obosnovanie i prakticheskie aspekty primeneniya pishchevykh volokon pri razrabotke funktsional'nykh pishchevykh produktov. Avtoreferat disser. na soiskanie uchenoi stepeni d-ra tekhn. nauk. M. 2011. 51 s.
4. Istomin A. V., Pilat T. L. Gigienicheskie aspekty ispol'zovaniya pektina i pektinovykh veshchestv v lechebno-profilakticheskom pitanii: posobie dlya vrachei. M. 2009. 44 s.
5. Mamaev A. V., Keldibekova D. A. Perspektivy primeneniya pektina pri razrabotke kisel'nogo molochnoho produkta s sorbtsionnymi svoistvami // Sbornik statei mezhdunarodnoi

issledovatel'skoi organizatsii "Cognitio" po materialam II mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: «Aktual'nye problemy nauki KhKhI veka» g. Moskva: sbornik so stat'yami (uroven' standarta, akademicheskii uroven'). S-P.: Mezhdunarodnaya issledovatel'skaya organizatsiya "Cognitio", 2015. 170 s.

6. Perkovets M. V. «EKO PROVANSAL» - natural'nyi funktsional'nyi maionez, shag v nogu so vremenem // Maslozhirovaya promyshlennost'. 2009. № 4. S. 22-23.

7. Rogov I. A., Oreshkin E. N., Sergeev V. N. Mediko-tehnologicheskie aspekty razrabotki i proizvodstva funktsional'nykh pishchevykh produktov // Pishchevaya promyshlennost'. 2017. №1. S. 64.

8. Sudakova N. V., Kokoeva V. S., Statsenko E. N. Izuchenie funktsional'no-tehnologicheskikh svoystv pektinov i ikh ispol'zovanie pri proizvodstve pishchevykh produktov // Prospero. 2015. №1(13). S.118.

9. Shatnyuk L. N. Obogashchenie pishchevykh produktov: riski i bezopasnost' // Sbornik dokl. VI Mezhd. Forumu «Pishchevye ingredienty XXI veka», Moskva, 8-11 noyabrya 2005 g. M.: CMG, 2005.